

试管名称： Tube-A-109

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11325	100.00%	100.00%
● P1	10000	88.30%	88.30%
⊗ Q1-UR	618	5.46%	6.18%
⊗ Q1-UL	208	1.84%	2.08%
⊗ Q1-LL	8896	78.55%	88.96%
⊗ Q1-LR	278	2.45%	2.78%
● P2	875	7.73%	8.75%
● P3	575	5.08%	5.75%